

BOLETIM COVID-19

Nós aqui do LACCOPS também acompanhamos e seguimos com atenção todas as informações necessárias para atravessarmos com segurança a pandemia do COVID-19. Mas também acreditamos que informação e solidariedade ajudam e consolidam a proposta de Comunicação como estratégia de consolidação de cidadania que defendemos. Dessa forma, criamos o Boletim COVID-19, para reunir ações solidárias de pessoas e instituições que visem minorar os efeitos da pandemia com empatia e solidariedade. Tem alguma ação a divulgar? [Conta pra gente!](#)

QUEM FAZ?

O boletim COVID-19 LACCOPS é uma ação da equipe de Comunicação do laboratório, desenvolvida de modo colaborativo para produzir conteúdo relevante em tempos da Pandemia, Tem uma dica? Quer divulgar uma ação? Entra em [contato](#) com a gente.

Expediente Boletim:

Editoria Geral: Tatiane Mendes

Direção de Arte: Letycia Nascimento

Editoria de Mídias Sociais: Lorena Campos. Carolina Saldanha

Editoria de Conteúdo: Duda De Marco. Gabryella Câmara

